

LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA DEL FUTURO: ROMPIENDO BARRERAS

Una reflexión a propósito del día de la mujer y la niña en ciencia 2025

DOI: 10.5281/zenodo.15008651

Saucedo Hael, Coca Verónica, Martínez Scarley, Quispe Fabián

El Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia que se celebra cada año el 11 de febrero, fue iniciativa de la UNESCO y la ONU mujeres en la Asamblea General de 22 de diciembre de 2015, donde decidieron establecer un Día Internacional anual para reconocer el papel fundamental que desempeñan las mujeres y las niñas en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, mediante resolución A/RES/70/212 que más que un gesto simbólico, es un llamado a abordar la persistente brecha de género en la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM).

Los beneficios de la diversidad de género en las áreas STEM son innegables. Los equipos de investigación diversos aportan nuevas perspectivas, fomentan la innovación y mejoran las capacidades de resolución de problemas. Mientras el mundo se enfrenta a desafíos complejos como el cambio climático y las crisis de salud pública, aprovechar todo el talento disponible no es solo un imperativo moral sino una necesidad práctica, siendo el rol femenino un apoyo crucial en estos objetivos.

A pesar de los notables avances a lo largo de los años, las mujeres siguen subrepresentadas en los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM) a nivel mundial, según la UNESCO, en su informe del 2024 (Changing the equilibrium: Securing STEM futures for women), las mujeres todavía representan solo un tercio de la comunidad científica mundial, y el porcentaje se ha estancado en la última década. La proporción de mujeres; las mujeres son superadas en número en la educación superior y en los roles de carrera y liderazgo en STEM.

La subrepresentación las mueve a los márgenes, incluso entre los tomadores de decisiones que dan forma a STEM. Según la encuesta Gender Scan (2021), el 40% de las mujeres que estudian STEM informaron que fueron objeto de comportamiento sexista, y casi la mitad de las mujeres que trabajan en STEM informaron haber experimentado sexismo en el trabajo.

En algunos países, menos del 10% de los investigadores son mujeres en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas menos del 30% de los investigadores en todo el mundo son mujeres, y su presencia en puestos de liderazgo o en premios prestigiosos es aún más escasa. Las barreras estructurales, los sesgos y las normas sociales obsoletas siguen limitando las oportunidades para las mujeres. Para abordar estos desafíos se requiere un cambio sistémico, empezando por los sistemas educativos que alientan a las niñas a explorar la ciencia desde una edad temprana y extendiéndose a las políticas laborales que apoyan el crecimiento profesional de las mujeres.

Según cifras del Instituto de Estadística de la UNESCO, (2020) a nivel global, y prácticamente en todos los países del mundo, se advierte que, mientras aumenta la cantidad de mujeres que se inscriben en carreras universitarias, muchas de ellas continúan abandonando; el sesgo de género, no el desempeño, impide que las mujeres ingresen y progresen en carreras STEM, de hecho, las mujeres representan una porción apenas mayor que los hombres tanto a nivel de grado (53%) como de maestría (55%). Sin embargo, la brecha se torna evidente a nivel de doctorado y se amplía durante la transición entre la universidad y el mercado de trabajo, donde menos del 30% de los investigadores son mujeres, tal como se observa en la figura No 1.

Figura No 1 Proporción de graduados mujeres y hombres en educación superior, por nivel, y que se desempeñan como investigadores

Fuente: datos del Instituto de Estadística de la UNESCO, (2019)

A pesar de la actual tendencia global hacia la paridad de género, el documento indica que hay aumento de la proporción de mujeres investigadoras, en regiones como Asia Oriental y el Pacífico y en Asia Meridional y Occidental los niveles de participación femenina se encuentran muy por debajo del 25%. América Latina y el Caribe es una de las dos regiones del mundo que han alcanzado la paridad en la proporción de investigadores mujeres 44% y hombres 45%. Mientras que siete países de la región han alcanzado la paridad (Argentina, Cuba, Guatemala, Panamá, Paraguay, Trinidad y Tobago y Uruguay) Venezuela ya ha logrado atravesar el umbral de la paridad, con el 60% de mujeres investigadoras. Otros cinco países también están aproximándose al objetivo de cerrar la brecha de género: Costa Rica (42,8%), Ecuador (41,1%), Honduras (41%), El Salvador (39,2%), Bolivia (37,5%) y Colombia (37,3%). En Chile, México y Perú las mujeres todavía representan menos del 34% del total de investigadores. Cabe resaltar que

Según los resultados PISA, (2015) y la OCDE, (2016), las niñas son tres veces más propensas que los niños a verse a sí mismas trabajando en profesiones del ámbito de la salud, mientras que los niños son dos veces más propensos que las niñas a verse a sí mismos trabajando en ingeniería. Los autores Charles y Bradley, investigan sobre los estereotipos según el cual los hombres poseen un talento natural para la ingeniería y las matemáticas de manera intensiva, mientras que las mujeres son mejores en los campos basados en la expresión y centrados en el ser humano a eso se suman las barreras institucionales y socioculturales para las mujeres

investigadoras, que limitan su desarrollo profesional y restringen su acceso a los espacios de toma de decisiones.

HoweWalsh y Turnbull,(2018) evidencian que en todo el mundo las científicas mujeres publican menos trabajos que sus colegas varones u ocupan los últimos lugares en la nómina de coautorías. Asimismo, ONU mujeres cita a Wang, Stanovsky y Weihs, (2019) resaltando el hecho de que las publicaciones escritas por mujeres son menos citadas que las publicadas por hombres.

En otros datos, la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericana e Interamericana (RICYT), muestra que la proporción de investigadoras mujeres que trabajan en el ámbito de la ingeniería y la tecnología en la región es mucho menor que la de los hombres. En 2017, del total de investigadores en ingeniería y tecnología, solo el 36% eran mujeres en Uruguay; el 26%, en Colombia; el 24%, en Costa Rica; el 17%, en El Salvador; en Honduras el 21,5%; y en Bolivia y Perú alrededor del 19%. Las mujeres también son minoría en el campo de la agricultura y las ciencias veterinarias, mientras que en la mayoría de los países tienden a estar sobrerrepresentadas en las ciencias médicas y de la salud mental, así como en las ciencias sociales

Figura No 2. Investigadoras mujeres como porcentaje del total de investigadores, por campo,

Fuente: Mujeres en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas en América Latina y el Caribe, (2020)

En la vía hacia el desarrollo sostenible y la solución de los problemas más serios, entre los inventores, según la OMPI (2020) la brecha de género persiste ya que del total de personas que realizan solicitudes internacionales de patentes, la presencia femenina aún es reducida con una tasa de alrededor del 17%, pese que la proporción ha aumentado pero se mantiene por debajo del 20% mientras que, en el ámbito de las TIC, el 88% de las patentes han sido registradas por equipos conformados únicamente por Varones (Botella, Rueda y López, 2019).

Según el Foro Económico Mundial (2019), las mujeres reciben becas de investigación más reducidas que sus compañeros hombres, además de que les resulta más difícil obtener capitales de riesgo para startups de ciencia y tecnología. Por otra parte, las profesiones STEM son las mejores pagadas y están aumentando de a poco en todo el mundo.

Los países que más gastan en I+D, en relación con el PIB (por encima del 0,3%), presentan menores niveles de desigualdad de género que otros países de la región, de acuerdo con los datos del Índice de Desigualdad de Género del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). A excepción de Panamá y Perú, el resto de los países de la región se ubican por debajo del puesto 110 del ranking global.

Tabla No 1. Gasto en I+D e Índice de Desigualdad de Género

País	Gasto en I+D en dólares (2016), en millones de USD corrientes	Gasto en I+D en dólares, como % del gasto total de la región (2016), en millones de USD corrientes	Gasto en I+D en relación con el PIB (2016)	Índice de desigualdad de género ³ (2017). Valor y posición mundial
Argentina	3.480,32	9,3%	0,55%	0,358 (47)
Uruguay	215,20	0,6%	0,41%	0,270 (55)
Brasil	22.693,06	60,7%	1,27%	0,270 (57)
Costa Rica	246,45	0,7%	0,43%	0,300 (63)
Panamá	83,93	0,2%	0,14%	0,461 (66)
México	5.031,75	13,5%	0,39%	0,343 (76)
Venezuela	3.044,97	8,1%	0,69%	0,454 (78)
Chile	959,98	2,6%	0,38%	0,407 (79)
Ecuador	450,00	1,2%	0,44%	0,385 (86)
Perú	230,43	0,6%	0,12%	0,368 (89)
Colombia	850,37	2,3%	0,27%	0,383 (90)
Paraguay	42,14	0,1%	0,12%	0,467 (110)
Bolivia	-	-	-	0,450 (118)
El Salvador	35,06	0,09%	0,18%	0,392 (121)
Nicaragua	-	-	-	0,456 (124)
Guatemala	15,27	0,04%	0,03%	0,493 (127)
Honduras	3,14	0,008%	0,04%	0,461 (133)
TOTAL de países de América Latina	37.382,07	100%		

Fuente: UNESCO (2020) a partir de datos de la RICYT

Queda claro que empoderar a las mujeres en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas no es solo una cuestión de equidad, sino también de construir un futuro mejor para todos. El camino que tenemos por delante puede ser largo, pero en él, el Capítulo Nacional de la OWDS (Organización para las mujeres en Ciencia para el Mundo en Desarrollo viene encarando una labor sostenida para la visibilización de las mujeres en el mundo académico científico, ejemplo de ello ha sido la feria de difusión científica 2025, que en su tercera versión se llevó a cabo en seis ciudades de Bolivia y simultáneamente en muchos países, este evento reunió a mujeres científicas para socializar su experiencia a través de demostraciones en vivo y

sesiones interactivas con estudiantes y educadores subrayando la urgencia de fomentar la igualdad de género para liberar todo el potencial del talento y la creatividad que ejemplifican cómo las iniciativas locales pueden inspirar el cambio global. Estas iniciativas tienen como objetivo cerrar la brecha entre el mundo académico y la comunidad en general, ofreciendo a las jóvenes modelos tangibles a seguir en los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas para ver a las mujeres triunfar en la ciencia y seguir carreras en estos campos.

La celebración en la ciudad de Sucre organizada por OWSD National Chapter Bolivia, marcó el tercer aniversario y décimo a nivel Internacional desarrollando un evento de Divulgación Científica que en Sucre, Bolivia se vivió en instalaciones del Centro de Estudios de Posgrado e Investigación CEPI de la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisa, donde durante 8 horas continuas, la UMRPSFXCH en colaboración con otras instituciones privadas como la Universidad del Valle, Universidad Domingo Savio, Universidad Católica Boliviana, Hospital San Pedro Claver y la Fundación Desarrollo, Ética y Solidaridad con un número de 31 stands, que tuvieron como objetivo promover, socializar, demostrar experimentos y maquetas, compartir material audiovisual y explicar a las niñas muchas experiencias para motivarlas en la intención de desarrollar ciencia y tecnología.

Cada stand fue montado por mujeres investigadoras y sus equipos mostrando investigaciones realizadas a lo largo de su vida profesional, recreando juegos, simulaciones, cuestionarios, y otras actividades interactivas que permitieron a los casi 2000 visitantes contabilizados entender y comprender la importancia del desarrollo de la ciencia. Un total de 61 mujeres científicas se presentaron a este fin junto a 20 investigadores varones y 48 estudiantes voluntarios cuya inclinación por la ciencia se hizo evidente en las exposiciones y demostraciones de cada stand

Tabla N°2. Número de stands y mujeres investigadoras en la feria científica del 11F

Institución	Área	Carrera	N° de estudiantes mujeres	N° de mujeres investigadoras	N° de varones	Total
UMRPSFXCH	Arquitectura y ciencias del hábitat	Instituto de investigaciones del hábitat	2	2	1	5
		Diseño de interiores	2	3	0	5
	Ciencias económicas y empresariales	Ingeniería comercial	2	4	1	7
		Economía	1	4	1	6
	Ciencias sociales y humanísticas	Comunicación social	2	3	1	6
		Historia	1	2	0	3
	Ciencias tecnológicas	Ingeniería ambiental	2	2	0	4
		Ingeniería en telecomunicaciones	3	3	2	8
	Ciencias de la salud	Bioquímica	2	2	0	4
		Biología	2	2	0	4
		Química Farmacéutica	4	2	2	8
		CISID FCQFB	6	2	0	8
		Medicina	2	1	0	3
		Odontología	2	2	0	4
		Enfermería y obstetricia	2	2	1	5
Consultorio de SSR	3	3	2	8		

		Unidad de RCP y Oxigenoterapia	3	3	2	8
		CISID FCENFO	1	3	2	6
Univalle	Ciencias sociales y humanísticas	Psicología	2	4	1	7
		Ciencias jurídicas	2	2	0	4
Hospital San Pedro Claver	Ciencias de la salud	Laboratorio de Biología Molecular	2	7	3	12
Fundación Desarrollo, Ética y Solidaridad	Género	Unidad de Investigación y promoción	-	3	1	4
TOTAL			48	61	20	129

Fuente: Elaboración propia

La experiencia vivida por el grupo de investigadoras expositoras fue única, ya que permitió interactuar con niñas y adolescentes a través de la socialización, la explicación y el juego. Este intercambio no solo permitió conocer sus inquietudes, sino también descubrir su capacidad de generar ideas en algunos casos muy innovadoras y altamente motivadoras. Sin duda, esto refuerza la importancia de contribuir a la sociedad mediante la generación de conocimiento y la formación de profesionales capacitados para insertarse en un mercado laboral que exige soluciones avanzadas. En este contexto, la universidad, en colaboración con otras instituciones, asume con responsabilidad y compromiso su papel en el desarrollo de la región.

En un mundo en constante transformación, los empleos del futuro no solo estarán determinados por la tecnología y la innovación, sino también por la diversidad y la inclusión. La igualdad de género es un pilar esencial para construir un entorno laboral más equitativo y productivo. Fomentar una cultura en la que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades no solo impulsa el talento individual, sino que también fortalece el tejido social y empresarial.

Numerosos estudios demuestran que las empresas con una mayor representación femenina en sus equipos de liderazgo obtienen mejores resultados financieros y destacan por su capacidad de innovación. Esto evidencia que el futuro del trabajo dependerá de la creatividad y la colaboración para afrontar los desafíos globales. Alcanzar la igualdad de género no es solo una cuestión de justicia social, sino también una estrategia inteligente que genera beneficios para toda la sociedad.

Trabajar por la equidad de género significa sembrar las bases de un futuro laboral más próspero y sostenible. Cada avance hacia la igualdad es un paso hacia un mundo en el que todas las personas, sin importar su género, puedan contribuir plenamente y alcanzar su máximo potencial. Esta es una lucha de todos los días.

¡La ciencia no tiene género, el futuro es inclusivo y juntos podemos construirlo!